

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849476>

УДК 67.05

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ
ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕМОНТНОЙ ДЕТАЛИ
КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА**

Н.С. Любимый,

доц. кафедры ПТиДМ

А.А. Польшин, А.А. Тихонов,

лаборанты-исследователи

А.И. Моргунов,

магистрант,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье приводится технология и описание эксперимента по изготовлению композитной технологической оснастки – пресс-формы. Композитная пресс-форма состоящая из металлической обоймы и металлополимерной формообразующей части была изготовлена для производства детали ковшového элеватора – звёздочки. Деталь по чертежу выполняется из полипропилена, пресс-форма рассчитана для использования как оснастка для термопластавтомата. Обойма пресс-формы была переработана из бывшей в употреблении пресс-формы. В статье описана последовательность изготовления пресс-формы, приведены особенности технологического процесса и замечания. В заключении приведено описание задач, требующих дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: металлополимер, пресс-форма, литьё, ремонт, модернизация

**EXPERIMENTAL MANUFACTURING OF A COMPOSITE MOLD FOR
MANUFACTURING A BUCKET ELEVATOR REPAIR PART**

N.S. Lubimyi,

Associate Professor of the Department of HTRM

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov,

Research laboratory assistants

A.I. Morgunov,

undergraduate,
BSTU named after V.G. Shukhova,
Belgorod

Annotation: The article describes the technology and description of the experiment for the manufacture of composite tooling – a mold. A composite mold consisting of a metal cage and a metal-polymer forming part was made for the production of a bucket elevator part – an asterisk. The detail according to the drawing is made of polypropylene, the mold is designed for use as a tool for an injection molding machine. The mold holder has been recycled from a used mold. The article describes the sequence of manufacturing a mold, provides features of the technological process and comments. The conclusion contains a description of the tasks requiring further improvement.

Keywords: metal polymer, mold, casting, repair, modernization

В современном машиностроении, например сельскохозяйственном, всё чаще используются детали, выполненные из пластиков, наиболее распространённым является полипропилен [1-3]. Детали, изготовленные из полипропилена обладают малым весом, достаточной прочностью для не энергонагруженных работ и в целом облегчают конструкцию машины, снижают давление на грунт.

В ремонтном производстве, часто используют так называемые технологии быстрого производства [4, 5], аддитивное производство, литьё в силиконовые формы и т.п. Однако эти технологии не всегда экономически целесообразны. В таблице 1 приведено сравнение технологий изготовления полимерных деталей, их достоинства и недостатки.

Анализ таблицы 1 показывает, что на сегодняшний день отсутствуют эффективные, экономически обоснованные технологии получения партий изделий серийностью от 100 до 1000шт. Именно такая серийность является наиболее востребованной в условиях ремонтного производства, когда требуется быстрое изготовление партии деталей малого размера, а доступа к производителю нет. Особенно актуальной эта задача является при ремонте импортного оборудования.

Современные 3D технологии позволяют получить цифровую модель объекта с очень высокими параметрами точности изделия. В случае ремонта можно произвести сканирование целой детали технологического оборудования и использовать эту цифровую модель в качестве модели, для проектирования и изготовления мастер-модели для изготовления композитной пресс-формы. Технология изготовления и устройство

композитной пресс-формы описаны в [6, 7]. Далее приводится описание эксперимента по получению композитной пресс-формы.

Таблица 1 – Сравнение технологий получения пластиковых деталей

Получаемые литьем в металлические ПФ, получаемые со съемом припуска		Аддитивные технологии			
		Силиконовые формы		3-D печать	
Достоинства	Недостатки	Достоинства	Недостатки	Достоинства	Недостатки
Высокая стойкость формующих деталей, до нескольких миллионов циклов	Значительные временные и энергетические затраты (сроки изготовления от 40 дней до 1 года)	Быстрая смена номенклатуры Малые сроки получения формующих деталей	Низкая стойкость (до 100 циклов)	Быстрая смена номенклатуры Высокие физико-механические свойства изделия (3D печать металлом)	Стоимость в разы превышает технологию механической обработки
	Высокая стоимость оснастки		Невозможность изготовления изделий из термопластичных материалов		
	Невозможность оперативной смены получаемого в форме изделия		Высокая стоимость материала литья		

На первом этапе были напечатаны две половины мастер-моделей на фотополимерном 3D принтере с учетом необходимости получения максимально высокого качества поверхности металлополимерной формообразующей. Мастер-модель приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Физическая модель мастер-модели половины звёздочки для производства композитной пресс-формы

На следующем этапе была переработана бывшая в употреблении пресс-форма. Для этого в формообразующих плитах были выполнены колодцы, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Фрезерование колодца для заливки металлополимера в металлическую обойму

Далее мастер-модель была соединена с обоймой, отцентрирована при помощи штифтов. Собранный конструкция была установлена в вакуумкамеру, через специальные технологические отверстия в полость образованную поверхностью мастер-модели и стенками колодца обоймы был залит металлополимер. Процесс вакуумирования показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вакуумирование металлополимера

Далее вторая половина была отцентрирована при помощи штифтов относительно первой, на вторую мастер-модель была установлена вторая обойма. Произведена заливка металлополимера в полость второй обоймы. Произведено повторное вакуумирование [8]. Полученная конструкция после отверждения представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Композитные конструкции формообразующих плит пресс-форм

После удаления мастер-моделей получились две формообразующие плиты с металлополимерными формообразующими поверхностями как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Композитная металл-металлополимерная формообразующая плита пресс-формы

Так как была использована бывшая в употреблении пресс-форма, то кроме модернизированных формообразующих плит с металлополимерной формообразующей поверхностью, никакие другие детали не изменялись, следовательно было сэкономлено значительное количество материала, основного технологического времени, фонда заработной платы и др. для производства такой пресс-формы. Срок изготовления композитной пресс-формы составил 72 часа из-за необходимости поочередного отверждения металлополимера в обоймах.

Далее приведен рисунок 6, на котором показана композитная пресс-форма установленная на станке с отлитой в ней пластиковой деталью.

Рисунок 6 – Композитная пресс-форма в работе

Таким образом, экспериментально было подтверждено, что изготовление композитной конструкции пресс-формы, является

экономически эффективной технологией производства деталей в мелкосерийном производстве, в частности для нужд ремонтного производства сельскохозяйственной техники.

Список литературы

[1] Першин Н.С. Применение металлополимеров в промышленности [Текст]. / Н.С. Першин. // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2015. 1460-1464 с.

[2] Кербер М.Л. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учебное пособие [Текст]. / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. Головкин. – СПб.: Профессия, 2008. 560 с.

[3] Берлин Ал.Ал. Современные полимерные композиционные материалы [Текст]. / Ал.Ал. Берлин. // Соровский образовательный журнал. – 1995. № 1. 57-65 с.

[4] Лысич М.Н. Обзор материалов, применяемых для 3D печати [Текст]. / М.Н. Лысич, М.Л. Шабанов, А.А. Шкильный. // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. № 5-3. 148-152 с.

[5] Горшкова Т.А. Возможности современной печати на 3D-принтерах [Текст]. / Т.А. Горшкова, П.М. Куландин. // Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 2015. 148-150 с.

[6] Пат. 188720 Российская Федерация, МПК В 29 С 33/04, В 29 С 33/38. Металл-металлополимерная пресс-форма [Текст] / Любимый Н.С.; заявитель и патентообладатель Любимый Н.С. – № 2018144087, заяв. 12.12.2018. опубл. 22.04.2019. Бюл. №12. 7 с.

[7] Першин Н.С. Использование металлополимеров в пресс-формах для литья пластмасс [Текст]. / Н.С. Першин, М.С. Чепчуров // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2015. № 4. 86-90 с.

[8] ГОСТ 5197-85. Вакуумная техника. Термины и определения. [Текст]. – Москва: Изд-во стандартов, 1986. 38 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pershin NS The use of metal polymers in industry [Text]. / N.S. Pershin. // International Scientific and Technical Conference of Young Scientists BSTU named after V.G. Shukhov. – 2015. 1460-1464 p.

[2] Kerber M.L. Polymer composite materials: structure, properties, technology: textbook [Text]. / M.L. Kerber, V.M. Vinogradov, G.S. Golovkin. – SPb .: Professiya, 2008. 560 p.

[3] Berlin A.I. Modern polymeric composite materials [Text]. / A.I. Berlin. // Sorovsk educational journal. – 1995. No. 1. 57-65 p.

[4] Lysich M.N. Overview of materials used for 3D printing [Text]. / M.N. Lysich, M.L. Shabanov, A.A., Shkilny. // Actual directions of scientific research XXI century: theory and practice. – 2014. No. 5-3. 148-152 p.

[5] Gorshkova T.A. Possibilities of modern printing on 3D printers [Text]. / T.A. Gorshkova, P.M. Kulandin. // Social and technical services: problems and ways of development: a collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference. – 2015. 148-150 p.

[6] Pat. 188720 Russian Federation, IPC B 29 C 33/04, B 29 C 33/38. Metal-metal polymer mold [Text] / Favorite NS; applicant and patentee Lyubimy N.S. – No. 2018144087, application no. 12.12.2018. publ. 04/22/2019. Bul. No. 12. 7 p.

[7] Pershin N.S. The use of metal polymers in molds for molding plastics [Text]. / N.S. Pershin, M.S. Chepchurov // Bulletin of the Siberian State Automobile and Highway Academy. – 2015. No. 4. 86-90 p.

[8] GOST 5197-85. Vacuum technology. Terms and Definitions. [Text]. – Moscow: Publishing house of standards, 1986. 38 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, А.И. Моргунов, 2021

Поступила в редакцию 5.12.2021
Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Моргунов А.И. Экспериментальное изготовление композитной пресс-формы для изготовления ремонтной детали ковшового элеватора // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 33-40. URL: <https://ip-journal.ru/>